

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН В КЫРГЫЗСТАНЕ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Жолдошева А.О., Гареева В.Г.

Ошский государственный университет

Введение. Семейное насилие признается глобальной проблемой, нарушающей фундаментальные права человека и наносящей значительный ущерб физическому и психическому здоровью жертв. Согласно докладом ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуальному насилию [3]. В Кыргызстане, несмотря на принимаемые меры (Законы «О защите и защите от домашнего насилия» (2003 г.) и др.), статистика свидетельствует о тревожной тенденции к росту данного явления [1]. Проблема обладает выраженной культурной и социально-экономической спецификой, долгое время оставаясь табуированной в кыргызском социуме, переживающем трансформацию традиционных ценностей [2].

Целью данного исследования явилось выявление психологических особенностей женщин, подвергающихся семейному насилию в Кыргызстане, и разработка на этой основе эффективной программы психолого-педагогической профилактики и реабилитации.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 580 женщин из различных регионов Кыргызстана. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 310 женщин, имеющих опыт многократного жестокого обращения. Контрольную группу (КГ) – 270 женщин с низким уровнем насилия в семье. Группы были репрезентативны по возрасту (26-55 лет) и уровню образования. Для оценки психологического состояния использовался комплекс психодиагностических методик: шкалы тревожности Спилбергера, депрессии Бека, опросники копинг-стратегий Лазаруса-Фолкмана и Хайма, методика уровня субъективного контроля (УСК) и другие. Для обработки полученных данных был применен первичный статистический анализ, корреляционный анализ по Спирмену, критерий U-Манна-Уитни, факторный анализ с использованием пакета SPSS 22.0.

Анализ данных показал, что в кыргызстанских семьях наиболее распространено психологическое насилие (52%), затем следует физическое (39%), сексуальное (7%) и экономическое (2%). Важно отметить, что 50% респонденток отметили сочетание физического и психического насилия, а 39%

столкнулись со всеми его видами. Это согласуется с мировыми данными о поливиктимности жертв домашнего насилия [8].

Результаты и обсуждение. Результаты исследования выявили значительные нарушения психического здоровья у жертв семейного насилия:

1. **эмоциональные нарушения:** повышенные уровни тревожности (реактивной - 52,7; личностной - 48,9) и депрессии (20,21 по шкале Бека). Результаты диагностики по опроснику Басса-Дарки выявили достоверно более высокие показатели в ЭГ по индексу враждебности (57,4 против 43,2 в КГ), раздражению, подозрительности и обиде;

2. **посттравматический стресс:** клинически значимые показатели по шкале ПТСР (96-146 баллов по шкале ПТСР против 57-77);

3. **социальная дезадаптация:** высокий уровень чувства одиночества (64%) и социальной фрустрированности. Выявлена сильная положительная корреляция ($r=0,85$, $p<0,01$) между уровнем конфликтности в семье и чувством одиночества. Уровень социальной фрустрированности был умеренно высоким, особенно у женщин северных регионов (3,48 балла), что может отражать более высокий уровень притязаний и меньшую тенденцию к смирению с ситуацией. Обнаруженные региональные различия отражают различные психологические стратегии совладания с последствиями насилия;

4. **непродуктивные копинг-стратегии:** преобладание избегающего поведения и эмоционально-ориентированных стратегий. В когнитивной сфере продуктивные стратегии отмечались у 27 % респонденток, непродуктивные – у 35 %. В эмоциональной сфере непродуктивные копинги использовали 40 % опрошенных. В поведенческой сфере продуктивные стратегии выявлены лишь у 20,5 % испытуемых, а 42 % демонстрировали непродуктивные поведенческие паттерны (избегание). Таким образом, 65% участниц исследования не владели эффективными поведенческими стратегиями преодоления стресса. Качественный анализ выявил региональные особенности: для женщин южных регионов характерны такие когнитивные копинг-стратегии, как принятие, подчинение и конформизм.

Программа психологической помощи. На основе полученных данных была разработана 10-сессионная коррекционно-развивающая программа, нацеленная на познавательную, эмоциональную и поведенческую сферы. Программа включала тренинги самоидентификации («Я-концепция»), межличностного понимания, управления стрессом и эмоциями, общения, а также техники арт-терапии («Автопортрет», «Моя будущая жизнь») и методы когнитивно-поведенческой терапии.

Апробация программы на выборке из 53 женщин 22-60 лет (жертвы семейного насилия) показала положительную динамику. В постреабилитационный период у 63 % участниц было зафиксировано снижение ситуативной тревожности до умеренного уровня (39-44 балла). Наблюдалось снижение показателей фрустрированности и чувства одиночества. Наиболее значимые изменения произошли в эмоциональной и поведенческой сферах. Изменения в глубинных когнитивных схемах (глобальная самооценка, атрибутивные стили) требовали более длительной работы и оказались более устойчивыми к изменениям, что подчеркивает влияние культурно-ментальных факторов.

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить комплекс психологических особенностей женщин, подвергающихся семейному насилию в Кыргызстане: заниженную самооценку, экстернальный локус контроля, высокий уровень тревожности, депрессии, враждебности, социальной фрустрированности и чувства одиночества, а также доминирование непродуктивных, избегающих копинг-стратегий. Установленные региональные различия (север-юг) подтверждают необходимость учета социокультурного контекста при планировании интервенций.

Разработанная и апробированная авторская психолого-педагогическая программа реабилитации показала свою эффективность, в первую очередь, в стабилизации эмоционального состояния и формировании более адаптивных моделей поведения. Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие психологии насилия в Центральной Азии и имеют практическую ценность для работы кризисных центров, психологических служб и системы образования Кыргызстана. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются изучение личностных характеристик агрессоров, разработка программ работы с семьей в целом и изучение отдаленных последствий применения реабилитационных программ.

Список литературы

1. Данные МВД Кыргызской Республики. (2024). Отчет по случаям домашнего насилия за 2023 г., за 2024 г.
2. Шакеева, Ч. А. (2020). Психологические аспекты гендерного насилия в семье. *Вестник КРСУ*, 20(5), 112-118.
3. World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. Geneva: WHO.